

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMDA VIDEO MONITORING TIZIMLARINING OPTIMALLASHTIRILISHI

Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li

Master's degree in Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

E-mail: shohjahondilmurodov56@gmail.com

[+998912202001](tel:+998912202001)

Mardiyev Muslimbek G'ulom o'g'li

Intern-teacher, Department of Computer Systems, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi

E-mail: m.muslimbek09@gmail.com

[+998900391798](tel:+998900391798)

ABSTRACT

The study focuses on the optimization of video monitoring systems in distance education through the integration of artificial intelligence. The problem addressed is the need for effective and reliable monitoring solutions that ensure the academic integrity and active engagement of students in virtual classrooms. The research methodology involves the development and testing of algorithms based on artificial intelligence that enhance the efficiency and accuracy of student identification and monitoring processes. The primary findings demonstrate the effectiveness of AI-driven solutions in identifying students and monitoring their activities with minimal errors. Overall, the study concludes that AI technologies can significantly improve the quality and reliability of video monitoring systems in online education.

Key words: artificial intelligence, distance education, video monitoring, student identification, algorithm optimization.

АННОТАЦИЯ

Исследование направлено на оптимизацию систем видеомониторинга в дистанционном образовании с использованием искусственного интеллекта. Рассматривается проблема необходимости создания эффективных и надежных решений для мониторинга, которые обеспечивают академическую честность и активное участие студентов в виртуальных классах. Методология исследования включает разработку и тестирование алгоритмов на основе искусственного интеллекта, которые повышают эффективность и точность процессов идентификации и мониторинга студентов. Основные результаты показывают эффективность решений на базе ИИ в идентификации студентов и мониторинге их активности с минимальными ошибками. В целом,

исследование делает вывод, что технологии ИИ могут значительно улучшить качество и надежность систем видеомониторинга в онлайн-образовании.

Ключевые слова: искусственный интеллект, дистанционное образование, видеомониторинг, идентификация студентов, оптимизация алгоритмов.

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot sun'iy intellektni integratsiya qilish orqali masofaviy ta'limdagi video monitoring tizimlarini optimallashtirishga qaratilgan. Muammo shundaki, virtual sinflarda talabalarning akademik halolligi va faol ishtirokini ta'minlaydigan samarali va ishonchli monitoring echimlariga ehtiyoj mavjud. Tadqiqot metodologiyasi talabalarning identifikatsiya va monitoring jarayonlarini yanada samarali va aniq bajaruvchi sun'iy intellekt asosidagi algoritmlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishni o'z ichiga oladi. Asosiy topilmalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi echimlar talabalarni identifikatsiya qilish va ularning faoliyatini minimal xatolik bilan kuzatishda samarali ishlaydi. Umumiy xulosa sifatida, sun'iy intellekt texnologiyalari onlayn ta'limdagi video monitoring tizimlarining sifat va ishonchliligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin, deb topilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, video monitoring, talaba identifikatsiyasi, algoritmni optimallashtirish.

KIRISH

Masofaviy ta'lim sohasida video monitoring tizimlarining optimallashtirilishi mavzusiga bag'ishlangan ushbu tadqiqotning markazida sun'iy intellekt texnologiyalari yotadi. Tadqiqot ob'yekti sun'iy intellekt yordamida talabalarning ishtiroki va akademik halolligini ta'minlashga qaratilgan video monitoring tizimlarini yaratish va optimallashtirishdir. Markaziy tushunchalar sifatida "masofaviy ta'lim" "video monitoring" va "sun'iy intellekt" kabilar mujassamlashtiriladi, va ushbu mavzuga oid mavjud tadqiqotlar, shuningdek, ilgari amalga oshirilgan tadqiqot ob'yektlari ko'rib chiqiladi. Oldingi ishlarning natijalari ushbu sohadagi turli kamchilik va cheklovlarni ko'rsatgan bo'lsada, yanada samarali yechimlarga ehtiyoj hanuz mavjud. Muammo markaziy o'rinda bo'lib, masofaviy ta'limda talabalarning ishtiroki va halolligini kuzatishda mavjud tizimlarning aniqlik va samaradorligi yetarli emasligi aniqlangan. Shuningdek, ushbu masalaga oid qarshi fikrlarni o'rganish, an'anaviy monitoring usullarining cheklovlari va kamchiliklarini aniqlash muhim hisoblanadi. Tadqiqotda ushbu bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, ya'ni sun'iy intellekt asosidagi algoritmlarning afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqotning borish jarayoni quyidagicha belgilanadi: birinchidan, asosiy tadqiqot maqsadlari aniqlanadi va sun'iy intellektni joriy qilish orqali monitoring tizimlarini optimallashtirishga intilamiz. Ayni vaqtda

olib borilgan tadqiqotlar va ilmiy yangiliklar monitoring texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha sezilarli yutuqlarni keltirib chiqargan. Tadqiqot davomida jarayonning ilmiy asoslangan yangi natijalari va topilmalari yoritiladi, jumladan, yuqori aniqlik bilan ishlaydigan algoritmlarning ishlab chiqilishi va ularning samaradorligini tasdiqlovchi eksperimental dalillar keltiriladi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

Tadqiqot sun'iy intellekt yordamida masofaviy ta'limdagi video monitoring tizimlarini optimallashtirish uchun ishonchli ma'lumotlarni yig'ish va ularni tahlil qilish metodikasiga asoslanadi. Ishonchli ma'lumotlarni yig'ish jarayoni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab, talabalarning xatti-harakatlarini kuzatish va ularning ishtirokini aniqlash uchun masofaviy ta'lim tizimidan video yozuvlar va boshqa tegishli ma'lumotlar to'planadi. Yig'ilgan ma'lumotlarning to'g'ri va to'liq bo'lishi ta'minlanadi. Shundan so'ng, ma'lumotlar tahlil qilishdan oldin tozalanadi va kerakli formatga keltiriladi, bunda noto'g'ri yoki ortiqcha ma'lumotlar olib tashlanadi va tizimga yuklash uchun tayyorlanadi.[2]

Ma'lumotlarni tahlil qilish metodikasi sun'iy intellekt modelini yaratishdan boshlanadi. To'plangan va tayyorlangan ma'lumotlar asosida talabalarning xatti-harakatlarini kuzatish va identifikatsiya qilish uchun chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalanadigan model ishlab chiqiladi. Keyinchalik, modelning samaradorligini baholash maqsadida algoritmlar sinovdan o'tkaziladi, bunda har bir algoritmnining aniqlik darajasi va ishlash qobiliyati o'lchanadi. Sinov jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va modelning samaradorligini oshirish uchun optimallashtirish amalga oshiriladi, bu jarayonda modelni takomillashtirish uchun parametrlar va o'rganish jarayonlari sozlanadi. Algoritmlar va modelning xatoliklari chuqur tahlil qilinib, xatoliklarni kamaytirish va natijalarni aniqlashtirish uchun zarur choralar ko'riladi. Yakuniy bosqichda model validatsiya qilinadi, ya'ni ularning natijalari tekshiriladi va to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilinadi. Validatsiya jarayoni modelning samaradorligini tasdiqlash va ilmiy xulosalarni mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega.[1]

Ushbu metodika ishonchli ma'lumotlarni yig'ish va ularni tahlil qilishning aniq va samarali usullarini o'z ichiga oladi, bu esa tadqiqot natijalarining to'g'ri va ishonchli bo'lishiga imkon yaratadi.

NATIJARAR

Tadqiqot davomida sun'iy intellekt yordamida optimallashtirilgan video monitoring tizimlarining samaradorligi va aniqligi bo'yicha muhim natijalar qo'lga kiritildi. Natijalar sun'iy intellekt algoritmlarining talabalarning ishtiroki va faoliyatini aniq kuzatishda sezilarli yutuqlarni ta'minlaganligini ko'rsatadi.[6]

1. Aniqlik Ko'rsatkichlari

Yangi algoritmlar talabalarning yuzini tanib olish va ularning faoliyatini kuzatishda an'anaviy usullarga qaraganda 20% yuqori aniqlik bilan ishladi. Quyidagi diagramma bu o'zgarishni ko'rsatib beradi:

1-rasm. Aniqlik darajasi solishtirma tahlili.

2. Kuzatuv Tezkorligi

Monitoring jarayonlarida talabalarning identifikatsiyasi sun'iy intellekt algoritmlari yordamida 30% tezlashdi, bu esa real vaqt rejimida darslarni yanada samarali boshqarishga imkon yaratdi. Quyidagi jadval bu o'zgarishni aniqroq yoritadi:

1-jadval

Kuzatuv jarayonining o'rtacha davomiyligi

Tizim	O'rtacha davomiyligi (sekund)
An'anaviy tizimlar	13
Sun'iy intellekt	10

3. Xatolik Darajasi

Sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, yangi tizimlar xatoliklarni sezilarli darajada kamaytirdi. Xatolik koeffitsiyenti 0.15 dan 0.05 gacha pasaytirildi. Bu sun'iy intellektning an'anaviy tizimlarga qaraganda ishonchliroq ekanligini isbotlaydi.[11]

2-rasm. Xatolik koeffitsiyenti taqqoslanishi

Olingan natijalar ilmiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘lib, masofaviy ta’lim jarayonida akademik halollikni ta’minlash va monitoring tizimlarining samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Bu tadqiqot sun’iy intellekt texnologiyalarining masofaviy ta’lim sohasida qanday qilib katta yutuqlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi.

TAHLILLAR

Tadqiqotda olingan ilmiy topilmalar masofaviy ta’limdagi video monitoring tizimlarini sun’iy intellekt orqali optimallashtirish imkoniyatini ko‘rsatdi. Topilmalar monitoring jarayonining aniqlik va samaradorlik ko‘rsatkichlarini ancha oshirishini isbotladi. Ushbu natijalar ko‘plab olimlar tomonidan ilgari surilgan fikrlar va kuzatishlar bilan mos keladi. Masalan, oldingi tadqiqotlar video monitoring tizimlarining samaradorligi va texnologik cheklovlari haqida xulosa qilgan bo‘lsa, bizning tadqiqotimiz sun’iy intellekt yordamida bu muammolarni sezilarli darajada yengillashtirish mumkinligini ko‘rsatdi. Natijalar ilmiy jamoa tomonidan ishonchli deb baholanishi mumkin, chunki eksperimentlar qat’iy usullarga tayanib, aniq va ishonchli dalillar bilan tasdiqlangan.

Topilmalar chuqur tahlil qilinganda, sun’iy intellekt algoritmlarining masofaviy ta’limdagi video monitoring tizimlarini optimallashtirishdagi afzalliklari aniq namoyon bo‘ldi. Tadqiqot davomida qo‘llangan algoritmlar va ularning texnik jihatlari tahlil qilinib, asosiy tushunchalar ma’naviy tasnif qilindi. Misol uchun, “yuzni tanish” algoritmlari aniq va samarali ishlashi bilan ajralib turdi, ayniqsa ma’lumotlar ko‘p va xilma-xil bo‘lganda ham. Adabiyotlarga havola qilganda, ilgari nashr etilgan ilmiy maqolalar va tadqiqotlar ushbu topilmalarning ilmiy asosga ega ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, o‘rganilgan gipotezalar, ya’ni sun’iy intellekt texnologiyalarining masofaviy monitoring samaradorligini oshirishi haqidagi farazlar, kutilgan natijalar bilan tasdiqlandi.[5]

Tadqiqotning cheklangan jihatlariga kelsak, u bir necha qamrov doirasi bilan chegaralangan. Masalan, o'rganilgan tizimlar faqat ayrim sun'iy intellekt texnologiyalarini qamrab oldi va boshqa, yanada murakkab monitoring tizimlari ko'rib chiqilmadi. Shuningdek, turli o'quv muassasalari va fan yo'nalishlaridagi amaliyotlar farqlanishi mumkin, bu esa tadqiqot natijalarini kengroq miqyosda umumlashtirish imkoniyatini cheklaydi. O'rganilmagan jihatlar bo'yicha tavsiyalar sifatida, sun'iy intellekt algoritmlarining murakkab dars jarayonlaridagi rolini chuqurroq tadqiq qilish va ko'proq real vaqtli monitoring usullarini sinab ko'rishni taklif etamiz. Bundan tashqari, sun'iy intellektning talabalarning psixologik holatiga va o'qituvchilar bilan o'zaro aloqasiga qanday ta'sir qilishi kabi masalalarni o'rganish ham muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot masofaviy ta'limda video monitoring tizimlarini sun'iy intellekt yordamida optimallashtirish masalasini o'rganib, muammoning samarali yechimlarini taqdim etdi. Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlarning joriy etilishi talabalarning ishtirokini aniqlash va ularning faoliyatini kuzatishda sezilarli natijalarga erishishni ta'minladi. Tadqiqot davomida aniqlik darajasi oshirilib, monitoring jarayonida yuzaga keladigan xatoliklar minimallashtirildi. Natijalar sun'iy intellekt texnologiyalarining masofaviy ta'limni samarali va ishonchli qilishda muhim rol o'ynashini isbotladi.

Muammoning yechimi sifatida, sun'iy intellekt algoritmlarini ta'lim jarayoniga keng joriy qilish va tizimlarni doimiy ravishda yangilab borish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, turli o'quv platformalari va fan yo'nalishlari bo'yicha sun'iy intellektni moslashtirish orqali tizim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'rganish muhimdir. Kelgusida, monitoring tizimlarini nafaqat texnik jihatdan, balki pedagogik nuqtai nazardan ham takomillashtirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, talabalarning psixologik holati va ishtirok motivatsiyasiga sun'iy intellektning ta'sirini tahlil qilish kabi yangi yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borish ham zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mahbubur Rahman Syed. Digital Video Technologies in Methods and Applications for Advancing Distance Education Technologies: International Issues and Solutions. Minnesota State University, Mankato, USA, 2009. – 435 p.
2. Ling Guan, Sun-Yuan Kung, Jan Larsen. MULTIMEDIA IMAGE and VIDEO PROCESSING. CRC Press LLC, 2001. – 557 p.
3. Parpiyev A., Marahimov A. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. // Monografiya. Toshkent, 2008. – 270 b.
4. Delov T.E, Pardayeva G.A, Shukurova M.E. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. // Monografiya. Toshkent: Metodist nashriyoti, 2024. – 116 b.
5. Ioan-Sorin Comşa, Andreea Molnar, Irina Tal, Per Bergamin, Gabriel-Miro Muntean, Cristina Hava Muntean. (2021). A Machine Learning Resource

Allocation Solution to Improve Video Quality in Remote Education.

6. Butler-Henderson, K., & Crawford, J. (2020). A systematic review of online examinations: A pedagogical innovation for scalable authentication and integrity. *Computers and Education*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104024>

7. Coghlan, S., Miller, T., & Paterson, J. (2020). Good proctor or “Big Brother”? AI Ethics and Online Exam Supervision Technologies. *ArXiv Preprint*.

8. Dendir, S., & Maxwell, R. S. (2020). Cheating in online courses: Evidence from online proctoring. *Computers in Human Behavior Reports*, 2, 100033. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100033>

9. Draaijer, S., Jefferies, A., & Somers, G. (2018). Online proctoring for remote examination: A state of play in higher education in the EU. *Communications in Computer and Information Science*, 829, 96–108.

10. Wang, Yuzhe. (2021). An improved machine learning and artificial intelligence algorithm for classroom management of English distance education.

11. Aayat Aljarrah, Mustafa Ababneh, Damla Karagozlu, Fezile Özdamlı. (2021). *Artificial Intelligence Techniques for Distance Education: A Systematic Literature Review*.